

A GESTÃO DO TRABALHO E A EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Work management and permanent education in the Single Social Assistance System

Solange Emilene Berwig¹

Monique Bronzoni Damascena²

Aline Flach Santos³

Luis Fernando Pereira Dalenogare⁴

RESUMO

A política de Assistência Social (PNAS) foi alçada a um novo patamar com a aprovação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e para dar conta desta política a sua complexidade também foram instituídas normativas, documentos orientadores para a estruturação da gestão desta política. Na formulação dos aspectos formais da gestão do SUAS, instrumentos como as normas operacionais dão as diretrizes para a implementação e implantação deste. Entre os instrumentos normativos para estruturação do SUAS, destaca-se a gestão do trabalho que determina aspectos essenciais para organização e composição da Assistência Social. Este estudo se dedica a apresentar a sistematização das apreensões teóricas e concepções acerca da gestão do trabalho e a educação permanente no âmbito do SUAS. Trata-se de um estudo de natureza qualitativo, documental, construído à luz da análise crítica dos principais documentos que estabelecem as diretrizes e direções dos temas da gestão do trabalho e da educação permanente no SUAS. A amostra central do estudo são, portanto, a Norma Operacional Básica de recursos Humanos - NOB-RH/SUAS (BRASIL, 2006) e a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS - PNEP/SUAS (BRASIL, 2013). As apreensões servem para elucidar os aspectos teóricos e metodológicos dos temas elencados, recuperar sua importância para a estruturação do SUAS e fortalecimento de seus trabalhadores na perspectiva da oferta de qualidade de serviços à população usuária. Ainda, as reflexões tecidas apresentam que as normativas, embora sejam essenciais, não tem um fim em si mesma, demandam de um conjunto de fatores para que se tornem acessíveis e viáveis como instrumento de mudança junto aos trabalhadores, gestores e conselheiros da política de Assistência Social, como: cofinanciamento, participação social, relações e condições de trabalho adequadas.

Palavras-chave: Gestão do trabalho, Educação permanente, SUAS.

ABSTRACT

The Social Assistance policy (PNAS) was raised to a new level with the approval of the Unified Social Assistance System (SUAS), and to account for this policy and its complexity, regulations and guiding documents were also instituted for structuring the management of this policy. In formulating the formal aspects of SUAS management, instruments such as operational standards provide guidelines for its implementation and implementation. Among the normative instruments for structuring SUAS, work management stands out, which determines essential aspects for the organization and composition of Social Assistance. This study is dedicated to presenting the systematization of theoretical apprehensions and conceptions about work management and continuing education within the scope of SUAS. This is a qualitative, documentary study, constructed in light of the critical analysis of the main documents that establish the guidelines and

¹ Doutora, PUC-RS, solangeberwig@unipampa.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/2432723992234220>, <https://orcid.org/0000-0002-6964-044X>

² Doutore, PUC-RS, moniquedamascena@unipampa.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/2560981381694082>, <https://orcid.org/0000-0002-8961-4580>

³ Mestranda, Unipampa, alinesantos@unipampa.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/9907771242226462>, <https://orcid.org/0000-0002-9003-2342>

⁴ Mestrando, Unipampa, luisdalenogare.aluno@unipampa.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/3495364205641051>, <https://orcid.org/0009-0004-3711-8616>

directions for work management and continuing education topics at SUAS. The central sample of the study is, therefore, the Basic Operational Standard for Human Resources - NOB-RH/SUAS (BRASIL, 2006) and the SUAS National Continuing Education Policy - PNEP/SUAS (BRASIL, 2013). The seizures serve to elucidate the theoretical and methodological aspects of the topics listed, recover their importance for the structuring of SUAS and strengthening its workers from the perspective of offering quality services to the user population. Furthermore, the reflections presented show that the regulations, although essential, do not have an end in themselves, they require a set of factors so that they become accessible and viable as an instrument of change among workers, managers and advisors of the Assistance policy. Social, such as: co-financing, social participation, adequate working relationships and conditions.

Key-words: Work management, Continuing education, SUAS.

1 INTRODUÇÃO

Os estudos que antecedem este artigo vêm cercando o tema da gestão do trabalho na perspectiva de análise enquanto eixo estruturante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no entanto, para além desta importante dimensão, outros aspectos vêm sendo observados e evidenciados, como: a ampliação dos quadros profissionais da política de Assistência Social, o repasse de recurso federal para remuneração de trabalhadores concursados, a implantação da gestão do trabalho no Sistema Único de Assistência Social, a construção de planos de carreira cargos e salários, e a educação permanente como princípio fundamental da estruturação do trabalho no SUAS.

A partir de 2017, assim como das demais políticas sociais, o desenvolvimento da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS - PNEP/SUAS, sofreu um impacto que implicou em sua paralisação em decorrência da opção política do governo federal e da aprovação do novo regime fiscal – PEC do congelamento dos gastos. Mais recentemente, o diálogo sobre a educação permanente no SUAS tem sido retomado com o novo governo Lula (2023), bem como a reorganização e reestruturação da gestão do trabalho na esfera federal. Ainda que em passos lentos, é um importante processo de retomada.

Frente as reaproximações da defesa da gestão do trabalho e da educação permanente como estratégias de estruturação e qualificação dos serviços no SUAS, elegeu-se neste momento discorrer sobre os temas, dada sua relevância social e acadêmica. Este artigo objetiva sistematizar as apreensões teóricas sobre a gestão do trabalho e a educação permanente, a partir de um olhar crítico. Metodologicamente, trata-se de um estudo qualitativo, documental, construído à luz da análise dos principais documentos do SUAS, que estabelecem as diretrizes e direções dos temas indicados, a saber: a Norma Operacional Básica de recursos Humanos - NOB-RH/SUAS (BRASIL 2006) e a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS - PNEP/SUAS (BRASIL, 2013).

A perspectiva de recuperação do campo teórico contribui para reforçar as diretrizes e indicações para implantação da gestão do trabalho, bem como, o fortalecimento de experiências de

educação permanente no SUAS, colaborando assim para a elaboração de planos de educação permanente, fortalecimento dos trabalhadores do SUAS, e como resultado, a oferta de serviços mais qualificados aos usuários do Sistema Único de Assistência Social. As discussões estão organizadas em dois eixos teóricos que expressam os resultados, seguidos das reflexões finais.

2 GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Este item do texto aborda os conhecimentos revelados a partir das análises acerca da concepção de gestão do trabalho, tendo como base central as indicações da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social. A busca pela implementação de um novo modelo de gestão na política de Assistência Social culmina numa nova forma de gestão do trabalho com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social, em 2006, a NOB-RH/SUAS. A proposta dessa norma visa à consolidação da assistência como política pública, reforçando a ampla participação da sociedade civil (BRASIL, 2006). A NOB-RH/SUAS, define a gestão do trabalho no SUAS como,

[...] a gestão do processo de trabalho necessário ao funcionamento da organização do sistema, que abarca novos desenhos organizacionais, educação permanente, desprecarização do trabalho, avaliação do desempenho, adequação dos perfis profissionais às necessidades do SUAS, processos de negociação do trabalho, sistemas de informação e planos de carreira, cargos e salários, entre outros aspectos (BRASIL, 2011, p. 103).

Para que se efetive o proposto e esse modelo de gestão torne-se uma realidade é necessário que se considerem alguns aspectos relevantes, salientados na NOB-RH/SUAS: a descentralização, o financiamento da política, o controle social e a política de Recursos Humanos. O último ganha destaque, devido às considerações feitas acerca de sua importância para a efetivação do SUAS.

Para a implementação do SUAS, aspectos importantes da gestão têm sido apontados como fundamentais: a descentralização, o financiamento, o controle social e a política de Recursos Humanos. O SUAS vem se consolidando, e a Gestão dos Recursos Humanos na Assistência Social carece de uma atenção maior devido a sua importância para a consolidação do Sistema (BRASIL, 2006, p. 3). Grosso modo, pode-se dizer que a política de recursos humanos é uma via de mão dupla, porque, ao mesmo tempo em que ela prevê melhores condições aos trabalhadores do SUAS, pretende proporcionar serviços de qualidade, oferecer um espaço digno, e trabalhadores qualificados e inteirados da política (BRASIL, 2006).

É elementar observar que o objetivo do SUAS, a partir da obtenção de trabalhadores competentes, é poder ofertar serviços de qualidade. Dessa forma, para que os processos se

qualifiquem no âmbito da política pública de Assistência Social, a NOB-RH/SUAS normatiza as condições de gestão. Ela surge como um grande desafio aos gestores, que têm na realidade um cenário de “precarização dos recursos humanos, financeiros, físicos e materiais no setor público”, o que contribuiu para a fragilização da política de assistência (BRASIL, 2006, p. 5).

Diante do desafio apresentado, a NOB-RH/SUAS tem por finalidade, em seus princípios e diretrizes, estabelecer parâmetros que orientem a gestão dos recursos humanos a ser implementada na área da Assistência Social. Sobre as diretrizes, alguns pontos devem ser considerados para a gestão de recursos humanos:

[...] o financiamento dos recursos humanos, a política de capacitação permanente, os planos de carreira, cargos e salários (PCCS), o papel dos entes públicos envolvidos, o papel da rede socioassistencial privada, equipe multiprofissional responsável pela execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, o Cadastro Nacional dos Trabalhadores do SUAS; A participação da sociedade civil (BRASIL, 2006, p. 6).

Tais diretrizes e orientações constantes, na NOB-RH/SUAS, são como um manual de gestão dos recursos humanos para a política de Assistência Social. Elas trazem, em seu teor, os principais pontos da gestão pública do trabalho e propõem mecanismos que regulam a relação entre gestores, prestadores de serviços socioassistenciais e trabalhadores (BRASIL, 2006).

Em relação às diretrizes específicas para a gestão de pessoas, a NOB-RH/SUAS sugere iniciar o processo reconhecendo os profissionais que atuam na política, na busca de caracterizar suas expectativas de formação e capacitação para a construção do SUAS. Através desse reconhecimento, verificar junto aos trabalhadores, servidores e gestores quais os compromissos que necessitam ser firmados para a execução de um trabalho que vise à prestação de serviços permanentes ao cidadão com qualidade.

A implementação da NOB-RH/SUAS, representa uma possibilidade para o aumento dos serviços oferecidos pelos municípios. De um lado, o município tem representado no seu orçamento um aumento dos custos para dar conta da contratação de trabalhadores, por outro, oferece serviços continuados e desempenhados por trabalhadores em sintonia com a comunidade. “A NOB-SUAS aponta a política de recursos humanos como um dos eixos estruturantes do SUAS, ao lado da descentralização, do financiamento e controle social” (FERNANDES, 2009, p. 211).

A partir do diagnóstico realizado através de uma pesquisa sobre a gestão de pessoas na área da Assistência Social no Brasil, determinaram-se algumas metas para nortear os trabalhos de gestão de pessoas no plano decenal, descritas na NOB-RH/SUAS, que visam, desde ampliar o quadro

funcional até a implementação da gestão desses recursos humanos, implantação de uma política de capacitação continuada, e garantir as condições adequadas de trabalho (BRASIL, 2006).

As normas orientam para a construção da gestão de Recursos Humanos para a política de Assistência Social. Essas determinações surgem, num momento de “reestruturação e requalificação do setor público no Brasil” (BRASIL, 2006, p. 3). Compreende-se que o movimento é de reestruturação porque, a partir da construção de um Sistema Único de Assistência Social, inicia-se a dar ênfase na proposta de equipes de referência para compor o quadro de trabalho do SUAS e na qualificação dos serviços prestados.

A gestão do trabalho é um dos eixos estruturantes do SUAS, ao lado de outros aspectos da política de Assistência Social. O acesso ao fundo público está condicionado ao cumprimento de requisitos e de reordenamentos na gestão do trabalho, como a “constituição das equipes de referência conforme os níveis de gestão e a estruturação de condições mínimas de funcionamento das instâncias da gestão” (BRASIL, 2011, p. 16).

Além da reordenação de quadros profissionais, há a orientação de qualificar os processos e formação e qualificação continuada dos trabalhadores atuantes na política. Mais que exigir qualificação profissional, a política revela aspectos importantes para o trabalhador, inclusive a previsão de investimento em planos de carreira, cargos e salários como valorização e estímulo ao trabalhador em sua carreira profissional.

As metas apresentadas pelo plano decenal revelam a orientação de investimento na máquina administrativa estatal e nos trabalhadores públicos. Os investimentos objetivam a implementação de um novo modelo de gestão do trabalho, e, sobretudo, orienta a construção de espaços de trabalho adequados, condizentes com as necessidades dos trabalhadores no atendimento das demandas atendidas pela política em questão. Essas metas remetem a uma realidade totalmente nova dentro da política pública, pois compreende que o trabalhador é fundamental para o sucesso do sistema e não nega a obrigação da esfera pública de oferecer condições de trabalho, com equipamentos e estrutura física adequadas, e ainda condições laborais favoráveis ao desenvolvimento profissional.

O profissional que atua nesse espaço público está no uso de suas atribuições trabalhando em uma política que prevê o atendimento do interesse coletivo, pois esse, como visto anteriormente, é o papel do Estado. Portanto, para que as diretrizes citadas e as normas mencionadas efetivem-se na prática e façam efeito sobre a gestão pública, faz-se necessária a adesão dos gestores a NOB-RH/SUAS. A própria norma esclarece:

[...] como consequência da concepção do Estado mínimo e de política restritiva de direitos, a precarização do trabalho e a falta de renovação de quadros técnicos, com defasagem de profissionais qualificados, com enorme contingente de pessoal na condição de prestadores de serviço, sem estabilidade de emprego, sem direitos trabalhistas e sem possibilidade de continuidade das atividades, traz a necessidade e tratamento adequado aos recursos humanos de toda a rede socioassistencial, inclusive a rede privada, como forma de garantir a eficácia, eficiência e efetividade à política de Assistência Social (BRASIL, 2006, p. 7).

As relações de trabalho com a esfera pública se desgastaram no modelo de estado neoliberal, isso porque tal modelo de gestão repassou ao mercado atribuições que antes se davam somente no âmbito estatal. A partir dos processos de privatização de espaços estatais o mercado assume algumas empresas e serviços, antes públicas, e o terceiro setor ocupa um espaço importante prestando serviços em áreas como educação, saúde, segurança pública etc., isso reflete sobre os trabalhadores estatais (MALDONADO, 1997).

[...] para que os países se adaptem o mundo globalizado é necessário: “abrir a economia à concorrência internacional, propiciar ampla liberdade de movimento ao capital, desregular os mercados internos, em especial o mercado de trabalho, e realizar uma ampla privatização das empresas estatais (MALDONADO, 1997, p. 23).

O advento da NOB-RH/SUAS e as mudanças no campo das políticas sociais ocorrem pelo plano de governo que se fortalece num modelo de gestão ampliado para o Estado. A NOB-RH surge na contramão de um contexto de aprofundamento de flexibilização das relações de trabalho em razão da reestruturação produtiva. Nesse contexto, o Estado vai tratar o trabalhador como um dos pontos para a efetivação das políticas públicas, nesse caso especificamente a política de Assistência Social. Portanto, é imprescindível reconhecer como avanços as construções do SUAS e da NOB-RH/SUAS.

Essa melhoria dos serviços prestados pelo Estado é o que certamente a sociedade espera. O que o cidadão quer: “é encontrar, do outro lado do balcão um servidor que reúna a isenção, a impessoalidade e a presteza técnico-normativa do burocrata com a agilidade, a iniciativa e a criatividade do gerente moderno” (NOGUEIRA, 2005, p. 124).

Há um sentimento que se processa na sociedade, se construiu uma imagem de que o mercado oferece melhores serviços que o Estado. Nogueira (2005) destaca que isso ocorre devido a “uma campanha contra o Estado, que incentiva as pessoas acharem que tudo aquilo que é público tem menor qualidade” (NOGUEIRA, 2005, p. 122). Nesse contexto de expectativa da sociedade em receber serviços qualificados, a partir de trabalhadores qualificados, é que se acredita na política de recursos humanos como a gestão do trabalho capaz de promover uma reformulação do quadro funcional em busca da melhoria dos serviços socioassistenciais. Todo o esforço apresentado pela NOB-RH/SUAS de gestão participativa, descentralizada, investimento nos recursos humanos valorizando os

profissionais da assistência, legitimando o espaço dos trabalhadores como parte do processo de construção de um sistema, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Considerando que os passos dados são conquistas e avanços que ainda estão ocorrendo, torna-se importante discutir sobre o processo de educação permanente no SUAS como ferramenta para a ampliação do conhecimento dos trabalhadores do SUAS e sustentação de parte da gestão do trabalho junto aos planos de carreira, cargos e salários.

3 EDUCAÇÃO PERMANENTE: PRINCÍPIO DA GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS

A capacitação e educação permanente compõe um dos itens da NOB-RH em relação à proposta de qualificação, como já sugere o nome do item, em caráter “permanente” dos trabalhadores da política de Assistência Social. Segundo o plano decenal, o prazo para atendimento da meta sobre a implantação e implementação da política de educação permanente e valorização dos trabalhadores encerrou no ano de 2010, no entanto, na realidade o cotidiano tem demonstrado que este item das metas ainda não foi contemplado plenamente, e tem uma série de dificuldades de ser implantado em decorrência da necessidade de orçamento e organização e planejamento.

É imperioso destacar que em relação às metas nacionais do plano decenal, alguns itens que competem à esfera Federal ainda não foram implementados, como a “formulação em conjunto com o MEC de residência para os profissionais da assistência social” no prazo de 2007 a 2010, e outras estão ocorreram em 2013, como a meta número dez que propõe entre os anos de 2008 e 2015 – “Instituir, a partir do Plano Nacional de Assistência Social, escola de qualificação permanente em parceria com as universidades, públicas, privadas e confessionais, para os gestores, trabalhadores da área, conselheiros e usuários, respeitando as diferenças regionais e diversidades na proteção social básica e especial” (BRASIL, 2005, s/p).

O plano decenal, no que se refere à gestão do trabalho, apresenta ainda nas estratégias nacionais uma série de elementos fundamentais com seus respectivos prazos para implementação e implantação, como a elaboração de uma política de educação permanente, criação de planos de carreira, cargos e salários (PCCS), dotar e organizar o espaço de trabalho na Assistência Social adequando o espaço físico, equipamentos, materiais de consumo e permanente, entre outros.

As estratégias foram elaboradas com o propósito de efetivar as metas estabelecidas no plano, por isso evidenciam aspectos propositivos e de execução das propostas. Elas contam com a articulação de instituições de ensino superior como parceiras para elaboração da educação continuada,

capacitação de gestores municipais, estratégias para a construção dos PCCS, e estratégias para a efetivação da NOB-RH, entre outros detalhes importantes que visam efetivar as propostas.

As metas estabelecidas em todos os âmbitos para implantação e implementação do SUAS, das quais as da gestão do trabalho fazem parte, foram monitoradas e avaliadas pelas conferências de Assistência Social dos anos seguintes. A pauta tem sido estabelecidas com base nas metas e no período da conferência com o propósito de organizar as ações que devem ser desenvolvidas na próxima etapa da implementação do Sistema.

É mister destacar que a proposta de educação permanente como ferramenta de qualificação da política pública não é uma novidade, o Sistema Único de Saúde já tem na sua estrutura e de forma consolidada a organização da política de educação permanente, compreendendo que esta é uma ferramenta, ou um processo fundamental para organização do sistema e sua manutenção.

Desde a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da Constituição Federal de 1988, a questão da formação profissional tem sido destacada como fundamental, e é a que vem sofrendo o maior processo de desregulamentação dentro da política do Estado no país. Os ideais de cidadania e dignidade da pessoa humana, como direitos fundamentais, foram inscritos no texto constitucional elevando à condição de relevância pública as ações e os serviços de saúde, na medida em que ordena a saúde um direito fundamental do cidadão (SARRETA; BERTANI, 2010, s/p.).

A formação que quadros profissionais tem sido destacado no processo de organização do SUS e do SUAS, o que importa discutir é em que medida esta educação vem ocorrendo e como vem se constituindo este espaço de formação e educação continuada.

Poder-se-ia problematizar ainda a discussão sobre os moldes de educação ou o tipo de educação que se está falando, numa perspectiva teórica destaca-se que se defende a educação quanto um processo de ensino-aprendizagem na produção de conhecimentos no cotidiano do exercício profissional nas instituições, a partir das dificuldades enfrentadas etc. Embora não seja o foco deste estudo, cabe destacar que a educação permanente que se busca enquanto processo de construção do conhecimento é a educação que vai além da educação formal, dos bancos das escolas e academia, mas uma educação construída no campo das relações sócias e intervenções profissionais no sentido de ressignificar os processos de trabalho e construir conhecimento a partir da realidade profissional (FREIRE, 1979).

Uma pesquisa realizada em 2012⁵, abordou entre outros aspectos sobre a percepção dos trabalhadores em relação a educação permanente na região da Fronteira Oeste do Estado do Rio Grande do Sul, a compreensão está pautada aos processos de treinamentos, que são efetuados sistematicamente com vistas a instrumentalizar a ação profissional em relação aos programas, projetos e serviços prestados pela política de Assistência Social. Porém, a educação permanente não se refere exclusivamente a esses processos, ela pretende ir além.

O exercício do trabalho qualificado no campo da política de Assistência Social, em uma perspectiva emancipatória, exige que a formação dos trabalhadores conjugue três dimensões absolutamente necessárias no processo de construção da identidade profissional: a dimensão política, a dimensão ética e a dimensão técnica. Em verdade é preciso primar pela formação de quadros profissionais com capacidade plena de pesquisar, diagnosticar, planejar, coordenar, monitorar e avaliar programas, projetos, serviços e benefícios no âmbito do SUAS, encarnado um pensamento crítico, enraizado em valores ético (BRASIL, 2011, p. 165).

Considerar as dimensões políticas, éticas e técnicas é imprescindível para contribuição da ação profissional à política de Assistência Social. Para isso há que utilizar-se do espaço de trabalho para problematizar as vivências e experiências; criar momentos e grupos de estudo da política; estabelecer diálogo entre todos os responsáveis pela execução desta e capacitar-se internamente como grupo; criar estratégias para liberação dos trabalhadores no caso de participação em eventos e palestras que envolvam a dinâmica de seu trabalho; autorizar dispensa do trabalhador do local de trabalho para cursos de pós-graduação; estabelecer parcerias com instituições de ensino superior e criar espaços de debate, fóruns, discussões que possam ampliar o olhar e qualificar as equipes em torno das demandas institucionais sem desperdiçar o conhecimento dos trabalhadores, já que são eles que atuam diariamente no atendimento dos serviços e certamente conhecem as nuances e dinâmicas, então, devem ser parte da troca de experiências e conhecimentos a partir do planejamento da educação permanente.

4 CONCLUSÃO

A partir do ano de 2017, assim como todas as políticas sociais, o desenvolvimento da PNEP/SUAS sofreu um impacto que implicou em sua paralisação em decorrência da opção política

⁵ Pesquisa de mestrado intitulada A NOB-RH/SUAS e as condições de trabalho na Política de Assistência Social. (BERWIG, 2012, mimeo).

dos governos e da aprovação do novo regime fiscal – PEC do congelamento dos gastos. Todos os avanços identificados estão situados anteriormente a este período. No tempo presente (2024) estão sendo retomadas as articulações sobre o campo da gestão do trabalho no âmbito do SUAS nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal. Neste sentido são também retomados estudos, pesquisas, espaços de discussão e reconstrução do campo da educação permanente – o que impulsionou este estudo.

Recuperando o objetivo deste estudo - sistematizar as apreensões teóricas sobre a gestão do trabalho e a educação permanente, se observa como documentos centrais a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos e a Política Nacional de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS e PNEP/SUAS), a sistematização aponta para as diretrizes e funções da gestão e os princípios da educação permanente. As apreensões reforçam que a educação permanente é um eixo importante no processo de construção do conhecimento acerca do trabalho na Assistência Social. E, que através dela os trabalhadores têm a possibilidade de ampliar e consolidar um espaço de formação continuada a partir das prerrogativas da NOB-RH/SUAS que institui o lugar da gestão do trabalho para estes trabalhadores.

Entende-se ainda, que se faz necessário ampliar os espaços de formação no SUAS, a fim de dar materialidade para os processos formativos constituindo assim um espaço de formação continuada e permanente que reflita no acúmulo de conhecimento pelos trabalhadores que instrumentalizados podem romper com práticas assistencialistas e promover uma política pública de direito, e ainda constituir um lugar qualificado para os trabalhadores desta política. As ações de educação permanente devem ocorrer sob mobilização dos agentes da política de Assistência Social - gestores e das equipes de trabalho -, para estudos e reflexões acerca de questões ou problemas relacionados aos processos de trabalho e práticas profissionais, visando a formulação e experimentação de alternativas de solução e superação dos problemas e questões motivadoras. O debate sobre gestão do trabalho e educação permanente no âmbito do SUAS não se esgotam neste texto, compreende-se que este tema merece aprofundamento teórico sob a perspectiva da concepção de educação, e mesmo sob o tema e concepção da gestão do trabalho na política de Assistência Social a fim de contribuir no processo de retomada de estrutura da gestão do SUAS.

REERÊNCIAS

BERWIG, S. E. **A NOB-RH/SUAS e as condições de trabalho na Política de Assistência Social**. Qualificado em 2012. 48 páginas. Projeto de pesquisa de mestrado em Serviço Social. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS. Porto Alegre, 2012.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria nacional de Assistência Social. **Plano Decenal da Assistência Social**. Brasília 2005. Disponível em <http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/cadernos/plano-decenal-suas-plano-10/plano-decenal-suas-plano-10> Acessado em: Ago. 2024.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria nacional de Assistência Social. **Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS**. Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006, publicada no DOU de 26 de dezembro de 2006. Brasília, 2006.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. **NOB-RH/SUAS: anotada e comentada**. Brasília, DF. Secretaria Nacional de Assistência Social, 2011.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. **Política Nacional de Educação Permanente do SUAS**. 1ª ed. Brasília: MDS, 2013, 57p.

FERNANDES, R. M. C. A gestão do trabalho no Sistema Único de Assistência Social brasileiro: um processo em construção. *In*: MENDES, J.; PRATES, J.C.; AGUINSKY, B. G. (Orgs). **O Sistema Único de Assistência Social: entre a fundamentação e o desafio da implantação**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.

FREIRE. P. **Educação e mudança**. 12ª. Edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

MALDONADO, M. T. **Os construtores da paz: caminhos de prevenção da violência**. São Paulo: Moderna, 1997.

NOGUEIRA, M. A. **Um Estado para a sociedade civil: temas éticos e políticos da gestão democrática**. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2005.

SARRETA, F. de O.; BERTANI, I. Perspectivas da educação permanente em saúde. **Revista Ibero-americana de estudos em educação**. 2010. Disponível em <https://periodicos.fclar.unesp.br/ibero-americana/article/view/2765/2501>. Acessado em: Set. 2024.